

МЕДИАТАЪЛИМ МЕДИСАВОДХОНЛИКНИ ТАЪМИНЛОВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА

Мафтуна Махмудова,
ЎзДЖТУ “Ахборот хизмати ва жамоатчилик
билан алоқалар” кафедраси ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Хозирги кунда жамият ҳаётининг деярли барча соҳаларини, шу жумладан таълимни ривожланишини “медиа” (яъни: телевидение, радио, кинематограф, оммавий нашрлар, компьютер ахборот тизимлари)сиз тасаввур қилиш қийин. Ушбу мақолада бугунги кунда медиатаълим ва унинг медиасаводхонликни ошириш воситаси сифатида кўриб чиқилади. Шунингдек мақола мавзусига доир хориж ҳамда маҳаллий олимлар ишлари кўриб чиқилиб мавжуд муаммо юзасидан тегишли таклиф ва тавсиялар келтирилади.

Калит сўзлар: Медиатаълим, медиасаводхонлик, ахборот хавфсизлиги, ижтимоий янгиликлар.

MEDIA EDUCATION AS A TOOL FOR PROVIDING MEDICAL EDUCATION

ABSTRACT

Today, it is difficult to imagine the development of almost all spheres of society, including education, without "media" (ie: television, radio, cinematography, mass publications, computer information systems). This article examines today's media education and its use as a means of improving media literacy. Also, the works of foreign and local scientists related to the topic of the article are reviewed, and appropriate suggestions and recommendations are given regarding the existing problem.

Key words: Media education, media literacy, information security, social news.

КИРИШ

Хозирги кунда жамият ҳаётининг деярли барча соҳаларини, шу жумладан таълимни ривожланишини “медиа” (яъни: телевидение, радио, кинематограф, оммавий нашрлар, компьютер ахборот тизимлари)сиз тасаввур қилиш қийин. Ахборот маконини глобаллашуви ва унинг “очиклиги” заминидан янги билимлар,

фактлар, қарашлар, концепцияларнинг оқими шиддат билан ортиб бормоқда ва оммавий ахборот коммуникациялари орқали берилаётган ахборотлардан фойдаланиш муаммоси пайдо бўлмоқда.

Ҳозирги кунда ахборотларнинг мазмунини ҳам, уларни оммавий ахборот тармоқлари орқали тарқатиш усуллари ва йўлларини ҳам назорат қилиш амалда қийин бўлиб бормоқда. Ахборотнинг бундай аралаш-қуралашлиги таъсирида ўқувчининг мустақил равишда тафаккур қилиши муаммоси, унинг қарашларини, кадриятларини ва идеалларини шаклланиши масалалари ўқувчи онгида ахборот оламини тартибга солиш йўлларини излашни, ахборот билан муомала қилишнинг янги усул ва кўникмалари тизимини ишлаб чиқиш ва шакллантиришни тақозо этмоқда. Боз устига жаҳондаги таълим амалиётида бу соҳадаги изланишлар ўтган асрнинг 70- йилларидаёқ бошланган ва, педагогика фанида ўзига хос йўналиш – медиаатаълим пайдо бўлиб, шаклланиб бормоқда.

Замонавий ахборот жамиятида медиатаълим ривожини тенденциялари. Дунёнинг барча давлатларида кузатилаётган таълим инқирозининг турли кўринишлари кўпинча жамиятдаги келишмовчиликлар билан боғлиқ бўлиб, моддий захираларни қайта ишлаб чиқариш асосларига таянган. Индустириал муҳит тикланиш давридан ҳозирги дунё ривожланган жамияти фаолияти принциплари ўрнини эгаллайди ва янги ахборот технологияларга асосланади.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ

Медиатаълим ва медиасаводхонлик ўртасидаги чегара жуда силлиқ ва бир-бири билан алмашувчан. К.Ворсноп (Ch.Worsnop), В.Гура, В.Монастырский, А.Короченский, Ж.Панженте (J.Pungente), С.Пензин, И.Розер (I.Rother), Д.Сюсс (D.Suess), Л.Усенко, Т.Шак ва бошқа медиапедагоглар фикрича, медиасаводхонлик медиатаълим натижасидир. Д.Леммиш (D.Lemish)нинг фикрига кўра эса медиатаълим анча кенг қамровли тушунчадир. Медиасаводхонлик билангина боғлаб унинг моҳиятини очиб бериб бўлмайди. А.В.Федоровнинг фикрига кўра эса, бу икки тушунчани бир-биридан ажратмаслик керак. Тадқиқотимиз жараёнида маълум бўлдики, медиасаводхонлик ОАВ билан шахс ўртасидаги муносабатдир. Ахборий маданият жамиятнинг ҳар бир аъзоси юқори ёки қуйи даражадаги медиасаводхонликка эга бўлади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Ғарб медиапедагоглари “медиясаводхонлик” (media literacy) тушунчасини қуйидагича изоҳлашади: “Медиасаводхонлик” – ўқувчи ва талабаларга медиа билан мулоқотда, уларнинг ҳаётидаги медиа мазмунини тушунишда танқидий

нуқтаи назар билан қарашга ёрдам беради. Медиясаводхон ўқувчи ёки талаба медиаматнларга баҳо беришда танқидий ва таҳлилий ёндашуви, оммавий маданият билан муносабатда танқидий масофада бўлиши, манипуляцияга қаршилиқ қилиши керак[1].

“Медиясаводхонлик” – медиаматнларни шарҳлаш/таҳлил этиш ва яратиш қобилияти[2]. Хусусан медиамаконда содир бўлётган воқеяликларни кўриш, тинглаш ва ҳис қилиш шунингдек, инсоннинг мазкур воқеяликка муносабати текшириш, таҳлил қилиш ва тарқатиш лаёқатининг идиёлогик маҳсулидир. Аммо, ушбу идеалогик тафаккурни шакллантириш таълимнинг муҳим қисми сифатида медиатаълим асосларини яратишни ҳамда уни амалиётга турли метод ва интерактив мулоқот воситалари билан татбиқ этишни тақазо этади.

Ахборот қудратли куч, қуролдир. Оммавий ахборот ва телекоммуникацияси воситаларининг “воситачилигида” оммавий маданият кириб келмоқда, манипуляция амалга оширилмоқда, ёшларнинг вақти беҳудага сарф бўлмоқда, уларнинг маънавий олами ва соғлиғига путур етмоқда, ижтимоий тафаккурда ўзгаришлар кечмоқда. Шунингдек, унинг эзгу хизмати ҳам бисёрдир. Оммавий коммуникация жамиятни ахборот билан таъминламоқда, ҳар бир инсонга ахборот узатиш имконини бермоқда, билим олишига кўмаклашмоқда, бўш вақтини мазмунли ўтказишга хизмат қилмоқда.

Глобаллашув, ахборот асрининг ижобий таъсирини кучайтириб, салбий таъсирини бартараф этишга хизмат қилаётган нокасбий медиатаълимни жаҳон ҳамжамятида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётган Ўзбекистонда жорий этиш истиқболлидир.

Ахборот хуружларини олдини олиш ҳамда таҳдидларга қарши курашиш учун жудда катта маблағ ёки қўшин йиғишимиз талаб қилинмайди. АҚШнинг собиқ президенти Ж.Картер “Тарғиботга сарфланган бир доллар қуролланишга сарфланган 10 доллардан самаралироқ”,— деб бежиз таъкидламаган[3]. Ҳозирги даврда сунъий йўлдош ахборот узатишининг энг қулай воситаси бўлиб қолди. Катта маблағ талаб этиладиган сунъий йўлдошга ҳамма давлат ҳам эгалик қилолмайди. Шу боис ҳам фазовий сунъий йўлдошлар бир нечта давлатга қарашлидир. АҚШ 30 та, Япония 21 та, Россия 12 та, Хитой 9 та, Ҳиндистон 9 та сунъий йўлдошга эга. Шу боис мамлакатнинг порлоқ келажаги бўлган ёшларни миллатимизга ёт бегона қадрият ва ғоялар таъсиридан ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилиш ахборот таҳдидларига қарши уларнинг “ахборот саралаш қобилияти”ни шакллантиришимиз зарур. Ёшларнинг ахборот саралаш қобилиятини шакллантириш бу таҳликали замонда устувор вазифалардан бўлиб, медиасаводхонлик асосини яратиш долзарб масалалардандир. Ўқув жараёнида оммавий ахборот технологияларидан фойдаланиш ўқувчиларнинг

психофизиологик ривожланишга мос келади, ўқув жараёнини янада қизиқарли қилади, ўқитиш мазмуни, шакллари ва усулларига сезиларли таъсир кўрсатади[4]. Ахборотлашган жамият шароитида бу алоҳида долзарблик касб этади. Медиатаълимнинг бош мақсади – асосий қонунларни тушунишга ёрдам беради, оддий йўналишлардаги медиа ахборот тилини ўрганиш, ўқувчининг бадиий ўсиши, ривожланишига ҳисса қўшиш, медиаматнларни қабул қилиш, ўрганиш ва малакали таҳлил этиш кўникмасини шакллантиришдан иборат. Таълим тизимини модернизациялашда медиатаълим масалалари ҳам муҳим аҳамият касб этади. Медиатаълим ўзининг технологик инфраструктураси, ўз таянч таълим технологияларига эга. Медиатаълимнинг асосий мазмуни медиамаданият кино санъати бадиий телевидение ва бадиий медиа тилини унинг тарихини билиш тушунишдир. Медиатаълим – ўқув жараёни ва унинг барча дидактик шарт-шароитларни такомиллаштирувчи ҳодисадир. Таълим жараёнида медиатаълимни ташкил этишда ўқув предметларининг материаллари ниҳоятда талабчанлик билан мувофиқлаштирилиши лозим. Ўқитувчи ўрганилаётган материалнинг илмий ва амалий аҳамиятини оширишга ҳаракат қилиши, ўқувчилар онгида барқарор тизимлаштирилган билимларни сингдириш воситаси ҳисобланади. Медиатаълимнинг педагогик стратегияси бадиий таҳлил қила олиш, уни талқин қилиш асосида баҳо беришдан иборатдир. Медиатаълимни марказида ўқувчи шахс туради, унинг қизиқиши, истакларини ҳисобга олиш, олинган ахборот воситасида танқидий фикрлашга ўргатиш керак. Хорижий давлатлар педагогик олимларнинг фикрича, медиатаълим тарбиявий, таълимий аҳамиятга эга бўлиб, ўқувчиларни идрок қилиш жараёнида реактив фикрлашга ўргатади. Ахборот билан ишлаш, ахборот қидириш, зарурларни ажрата билиш, қайта ишлаш, тартибга келтириш, ахборот мазмунини тушуниш мантиқий яқинларини ажратишни ўрганади. Шулар асосида ахборот маданияти шаклланади. Ҳозирги вақтда оммавий ахборот воситаларида “ахборот хуружлари” атамаси тез-тез тилга олинмоқда. Нияти бузуқ бўлган айрим гуруҳлар саъй-ҳаракатлари билан оммавий ахборот воситалари тажовуз куролига айлантирилмоқда. “Мафкуравий хуружлар”да инсоннинг онги ва қалби нишонга олинмоқда. Ёшлар масаласи, уларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси алоҳида эътиборни талаб этади.

Бугунги кунда ахборот энергия ва материаллар қаторида асосий захира бўлиб келяпти. Ахборот захиралари асосий Миллий бойлик ҳисобланиб, давлатнинг иқтисодий салоҳиятини аниқлайди. Ахборот сонининг ўсиши мавжуд бўлган қайта ишлаш воситалари, узатиш, сақлаш ва интеграциялаш имкониятларидан ўзди. Айниқса, илмий билимлар хажми ўсмоқда. Ҳар 50 йилда

1800 йилгача инсон билимларининг умумий йиғиндиси 2 баробар ўсди, 1950 йилгача – ҳар 10 йил, 1970 йилгача – ҳар 5 йил, 2000 йилгача эса – ҳар 2 – 3 йил.

Ахборотлаштириш жараёни таъсирида янги структура – ахборот жамияти барпо этилади. У ахборот технологияларини юқори даражаси билан ажралиб туради, ривожланган инфраструктуралари ахборотга киришни таъминлайди, ахборот захиралари ишлаб чиқариш, тезкор автоматлаш жараёни, ишлаб чиқариш ва бошқарув тармоқларини роботлаштириш, ижтимоий структураларнинг радикал ўзгариши – барчасининг негизида ахборот фаолияти муҳитини кенгайтириш ётади.

Янги медиа, шунингдек видео, сунъий йўлдошлар ва телекоммуникация технологияларининг ишлатилиши кенгайди. Монополиядан мусобақага, бир томонлама коммуникациядан ўзаро ҳаракатланиш ва диалог томон силжиш бўлди. Медиа – технологиялар сони бутунлай ўсди, шу қаторда эски медиа шакллари микрокомпьютерларни ишлатиш билан қўшилди. Тасвир, овоз ва матн бирлашди, аудиовизуал маданияти кундалик ҳаётга айланди. Жамиятни ахборотлаштиришга технологияларни фаол кириб келиши олий таълимнинг база тизимига ўз таъсирини кўрсатди. Яқин кунларда ҳам биз олий муҳандислик таълими сустиги ҳақида гапирар эдик. Бундай таълим аниқ билим бермайди ва ҳозирги даврда ўқув жараёнини қўллашга маблағи йўқлиги туфайли улгурмайди. Бугунги кунда ҳолат сезиларли ўзгаришти. Ахборот технологиялар дунё сардорларининг нигоҳлари мутахассисларни олий мактаб базасида тайёрлаш томон қаратилди. Замонавий ахборот технологиялар ютуқларини олий мактаб ўқув жараёнида қўллаш таълим олаётганларга ноанъанавий ахборот қабул қилишга имкон беради, ижод қилишга янги имкониятлар беради ва мустақил ишлаш самарадорлигини оширади. Бу фактлар янги ахборот структураси яратилишга ёрдам беради – таълимий муҳитга – ахборот технологияларни юқори даражаси, ахборотни қабул қилувчига етказиш ва кўрсатиш, ривожланган воситалари билан хусуслашган технологиялар ва таълим жараёнини ҳамда ўқувчиларни билимини назоратга олиш воситаларини ташкиллаштириш, ўқув – услубий ва лаборатор жихозлаштириш, марказлаштириш тавсифига эга.

Таълим соҳасини назарий ва амалий ишланмалар билан таъминлаш ва ахборот технологияларни қўллаш замонавий жамиятнинг зарурий йўналишларидан биридир.

Замонавий “Педагогик – психолог луғати” медиатаълим тушунчасини “педагогикадаги оммавий коммуникацияларни ўқувчилар томонидан ўрганиш” деб тарифлайди. Медиатаълимни асосий мақсади – замонавий ахборот шароитларида янги авлодни ҳаётга тайёрлаш, турли ахборотларни қабул қилиш, уни тушунишга ўргатиш, руҳиятга таъсирини

англаш, техник воситалар ва замонавий ахборот технологиялар ёрдамида коммуникацияларни новервал шакллари асосида муомала усулларини ўрганиши.

ХУЛОСА

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, медиатаълимнинг мукамаллиги ёшларнинг келажагини сўзсиз белги-лайди. Ана шу кенг қамровли педагогик жараён таълим тамойилларига мос ҳолда, дарсда замонавий педагогик ва ахборот технологияларни қўллашни, такомиллаштиришни, интерфаол, интерактив усуллари кенг кўламда босқичма-босқич амалда жорий этишни талаб этади. Мухтасар қилиб айтганда, таълим-тарбияга эътибор бермасдан туриб, келажагимиз бўлган навқирон ва соғлом авлодни, билимли, саводли ёшларни тасаввур қилиб бўлмайди. Ёшликда берилган билимнинг ўрнини ҳеч нарса билан қоплаб бўлмайди, ёшликдаги билим қоядаги битикдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Duncan, B. (Ed.) (1989). *Media Literacy Resource Guide*. Toronto: Ministry of Education of Ontario, Publications Branch, the Queen's Printer, 232 p.
2. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001, p.9494
3. Федоров, А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности [Текст] / А. В. Федоров // Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та. — 2010. — С. 25.
4. Шариков, А. В. Так что же такое медиаобразование? [Текст] / А. В. Шариков // Медиаобразование. — 2005. — № 2. — С.78.